

MAXSUS SOHA LUG'ATLARIDA TILSHUNOSLIK TERMINLARINING BERILISHI

Salomova Gulshoda Alixanovna

Qarshi davlat universiteti

Filologiya fakulteti 10.00.01– O'zbek tili ixtisosligi 1-kurs tayanch doktoranti

E-mail: salomovagulshoda2@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17441502>

***Annotatsiya:** Maqolada tilshunoslik terminlarining maxsus soha lug'atlarida berilishi, izohidagi farqlar haqida so'z boradi va turli misollar bilan taqqoslanadi. Bu tadqiqot lingvistik terminologiya, terminografiya taraqqiyoti, terminologik korpus, terminologik ma'lumot bazalarini yaratishga o'z hissasini qo'shadi.*

***Kalit so'zlar:** terminologiya, termin, tilshunoslik, izohli lug'at, soha lug'ati.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности представления лингвистических терминов в специализированных отраслевых словарях, а также различия в их толкованиях. Анализ сопровождается сравнением на основе различных примеров. Данное исследование вносит вклад в развитие лингвистической терминологии, терминологии, а также в создание терминологических корпусов и информационных баз данных.*

***Ключевые слова:** терминология, термин, языкознание, толковый словарь, отраслевой словарь.*

Hozirgi davr tilshunoslik fanida ilmiy tushuncha va hodisalarni ifodalashda ishlatiladigan maxsus terminlarning aniqligi, izchil qo'llanilishi va ilmiy jamoatchilik tomonidan bir xil tushunilishi muhim ahamiyatga ega. Tilshunoslik terminlari ham boshqa soha terminlari kabi, ilmiy muloqotning ajralmas qismi bo'lib, til tizimidagi birliklar, ularning shakl va mazmun xususiyatlarini nomlashda asosiy vosita hisoblanadi. Mazkur terminlar, odatda, izohli lug'atlar, maxsus terminologik lug'atlar, ensiklopediyalar va o'quv adabiyotlari orqali keng jamoatchilikka yetkaziladi. Ularning aniq va izchil talqini, mazmun doirasining to'g'ri belgilanishi tilshunoslik fanining samarali rivojlanishini ta'minlaydi. Shu nuqtayi nazardan, maxsus soha lug'atlarida tilshunoslik terminlarining berilishi masalasi alohida o'rganishni talab qiladi. Zero, umumiy izohli lug'atlar bilan solishtirganda, maxsus lug'atlar terminlarning tor soha doirasida yanada batafsil va ilmiy asoslangan tarzda yoritilishiga e'tibor qaratadi.

Tilshunoslik terminlarining maxsus lug'ati haqida so'z ketganda hozirgacha nashr etilgan uch lug'atni keltirish mumkin. Ularning birinchisi 1985-yilda A.Hojiev tomonidan nashr etilgan bo'lib[1], ushbu lug'atda ...ta termin kiritilgan. Ikkinchi lug'at 2002-yil A.Hojiev tomonidan «Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati» nomi ostida nashr etilgan bo'lib, ushbu lug'atdan 1700 ta tilshunoslik

terminlari o‘rin olgan[2]. Maktab darsliklari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari darsliklarida qo‘llanilgan tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati ham yaratilgan[3]. N.Mahkamov va I.Ermatovlarning ushbu lug‘atidan 1500 ta tilshunoslik terminlari o‘rin olgan. Biz ushbu maqolada keyingi ikki lug‘atga kiritilgan terminlar xususida fikr yuritishga harakat qilamiz.

Akademik A.Hojiev ta’kidlaganidek, «...terminologiyaga oid barcha ishlarning muvaffaqiyatli hal etilishida har bir sohaga oid terminlarni to‘la qamrab olgan terminologik lug‘atlarni, ayniqsa, izohli terminologik lug‘atlarni tuzish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday lug‘atlarda har bir terminning o‘zi atayotgan tushunchaning, narsa-hodisaning mohiyatini qay darajada to‘g‘ri, to‘liq va aniq ifodalashni belgilash muhimdir[2]». Ushbu lug‘at respublikamiz mustaqillikni qo‘lga kiritgandan so‘ng, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hayotimizda yuz bera boshlagan jiddiy o‘zgarishlar jarayonida chop etilgani bilan ham ahamiyatlidir. Bundan tashqari, birinchi lug‘atning qayta ishlanishi va nashr etilishiga tilimizga davlat tili maqomining berilishi ham sabab bo‘lgani aniq. Buni sobiq ittifoq davrida bosh so‘z sifatida olingan, ayni paytda terminlarning o‘zbekcha muqobillariga havola qaratilgani ham ko‘rsatib turibdi. Lug‘atlarda keltirilgan ayrim misollarga murojaat qilamiz:

ABBREVIATURA (*ital.* abbreviatura < *lot.* abbrevio - qisqartiraman) *q.* Qisqartma so‘zlar[2].

Endi ushbu terminning 2 tomli va 6 jildli izohli lug‘atlardagi talqini bilan solishtirib ko‘ramiz.

2 tomli lug‘atda:

ABBREVIATURA [*r<ital.*] *lingv.* 1. Qisqartma qo‘shma so‘zlar. Mas. Kolxoz (kollektiv xo‘jalik), rayijrokom (rayon ijroiya komiteti), dramto‘garak (dramatik to‘garak). / Bir necha so‘zning bosh harflaridan tuzilgan qisqartmalar, mas. KPSS, SSSR, O‘zSSR, TASS.

2 Shartli qisqartmalar, mas. **va h. k.** (va hakozi), **va sh .k.** (va shu kabilar), **q.** (qarang)[4].

6 jildli lug‘atda:

ABBREVIATURA [*ital.* abbreviatura < *lot.* abbrevio – qisqartiraman] *tilsh. ayn.* **qisqartma so‘zlar.** Dramto‘garak (drama to‘garagi), DAN (Davlat avtomobil nazorati), XDP (Xalq-demokratik partiyasi) kabi[5].

Taqqoslashlardan ko‘rinib turibdiki, izohli lug‘atning yangi nashri ancha takomillashtirilgan. Berilgan ko‘plab misollar yangilangan. Talqinlarda ham o‘zgarish, yangilanish amalga oshirilgan. Eng asosiysi, maxsus terminologik lug‘atdagi talqin bilan yangi nashrdagi talqin mos tushadi.

Boshqa misollar:

MATN. Yonma-yoni harflar, yozuv orqali aks ettirilgan nutq, umuman nutq parchasi; tekst[2].

2 tomli izohli lug'atda:

TEKST [*r < lat.*] 1. Yozilgan, ko'chirilgan yoki bosilgan ijodiy, ilmiy asar, nutq, hujjat va sh .k. yoki ularning bir parchasi; matn. *Lenin asarlari teksti. Maqolaning teksti. Xarakteristikaning teksti. – Jumalari turar tekis, zunda varaq chiqar egiz.. Gazeta, jurnal, kitob Tekstlari o'qishga bop.* K.Muhammadiy[4].

6 jildli izohli lug'atda:

MATN. [*a. – yelka; nutqning yozuvdagi ifodasi, tekst*] 1. Yozuvda yoki bosma holda shakllantirilgan mualliflik asari yoki hujjat. Begona tildagi matni tarjimon o'zi uchun talqin etishi bilan uni o'z tilida boshqalarga atab qayta yaratishi o'rtasida ulkan tafovut bor. G'. Salomov. Tarjima nazariyasiga kirish.

2. Bosma nashrning rasm, chizmalarsiz asosiy qismi[5].

2 tomli izohli lug'at sobiq ittifoq davrida nashr etilgani bois bosh so'z tekst sifatida olingan, ilustrativ misollar ham bevosita o'sha davr siyosiy hayotini aks ettirgan. Keyingi nashrda esa bosh so'z matn deya olingan, talqinlar va ilustrativ misollar tamoman yangilangan. Terminologik lug'atda esa talqinning faqat bir ma'nosigina aks etgan. Lug'atdagi izohni yanada takomillashtirish imkoni bor deb o'ylaymiz.

A.Hojievning «Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati»da terminlarning etimologiyasi ham ko'rsatilgan. Lug'atga kiritilgan terminlarning katta qismi o'z qatlamga kiruvchi terminlardir. Shuningdek, o'zlashma qatlam terminlari ham ancha-muncha. Quyida ularning ayrimlariga misollar keltirish bilan *chegaralanamiz: abbreviatura (ital.< lot.), abbreviatsiya (lot.), abstrakt (ot) (lot.), avtosemantik (so'zlar) (yun.), agglyutinatsiya (lot.), akkomodatsiya (lot.), aksent (lot.), allamorf (yun.)* kabi.

N.Mahkamov hammuallifligida tuzilgan lug'at xususida ham yuqoridagi fikrlarni aytish mumkin. Har ikki lug'atda ham terminlarning ko'p ma'noligiga e'tibor berilgan. Masalan, N.Mahkamovlarning lug'atiga e'tibor beradigan bo'lsak, lug'atda quyidagi har ikki yoki undan ortiq ma'nosi ham tilshunoslikka tegishli bo'lgan quyidagi terminlar berilganini kuzatamiz. Misollar:

ADABIY TIL 1. Ma'lum bir til qoidalari asosida tuzilgan, ishlangan til. Adabiy tilning ikki shakli bor: 1) yozma shakl, 2) og'zaki shakl.

2. Tarixan tarkib topgan, qat'iy me'yorlarga buysunuvchi, so'zlashuvchilarning qaysi hududda yashashidan qat'iy nazar barchasi uchun umumiy bo'lgan til.

ADABIY TIL ME'YORLARI 1. Umumxalq tili bo'lgan adabiy til uchun qabul qilingan me'yor. Mas., do'ppi so'zi adabiy me'yor, kallapush, qalpoq, takiya so'zlari esa shevaga xos so'zlardir.

2. Adabiy til bo'limlarining ma'lum o'z konun-koidalariga ega bo'lishi. Bunday me'yorlar har xil bo'ladi: 1) leksik me'yor, 2) fonetik me'yor, 3) orfografik me'yor, 4) grammatik me'yor.

BIRINCHI SHAXS 1. Fe'llarda harakatning so'zlovchi tomonidan bajarilishi. Mas., *yozdim, ishladim, ishlayapman* kabi.

2. So'zlovchi. Bu ma'no quyidagicha ifodalanadi: 1) 1-shaxs kishilik olmoshlari bilan : *men, biz*; 2) egalik shaklining 1-shaxs shakllari bilan; 3) shaxs-son shakllarining 1-shaxs shakllari bilan: *bildim, urgatdim, kaytdik* kabi.

BIRLIK SON 1. Son shaklining bir turdagi ma'nosi va shu ma'noni ifodalovchi shakli Mas., *kitob, o'quvchi, uy, zid*.

2. Buyum-narsaning bir (yakka) shaxsga oidligi ma'nosi va shu ma'noni ifodalovchi shakl: *ukam, ukang, ukasi, daftarim, daftaring, daftari*.

3. Olmoshlarda: shaxsning yakkaligini bildiruvchi turi: *men, sen, u*.

4. Fe'llarda: harakatni bir (yakka) shaxs bajarishini bildiruvchi son turi: *oldim, olding, oldi; aytaman, aytasan, aytadi*.

Maxsus terminologik lug'atlarning tahlili terminlarning ilmiy talqinini yanada yorqinroq ifodalash imkonini beradi. Shu jihatdan, terminologik lug'at birliklarini ham tadqiq etish ehtiyoji mavjud, deya o'ylaymiz.

Maxsus soha lug'atlarida tilshunoslik terminlarining berilish xususiyatlarini tadqiq etish zamonaviy terminologiya va leksikografiya fanlarining muhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu jarayon tilshunoslik atamalarining konseptual mazmunini aniqlash, ularning tizimli va funksional o'zaro munosabatlarini belgilash hamda terminlarning ilmiy me'yor asosida ifodalanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Maxsus soha lug'atlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, unda terminlarning semantic chegaralarini aniq belgilash, ularning paradigmatic munosabatlarini izchil ko'rsatish, shuningdek, izohlarning ilmiy asoslanganligi hamda qo'llanish doiralari aniqligini ta'minlash muhim hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, maxsus lug'atlarni tuzishda tilshunoslik terminlarini yagona konseptual tizim asosida standartlashtirish, ularning shakl va mazmun jihatdan uyg'unligini ta'minlash hamda milliy terminologiya tizimini ilmiy asosda boyitishga yo'naltirilgan metodologik yondashuvlarni ishlab chiqish istiqbolli ilmiy vazifa sifatida e'tirof etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hojiyev A. Lingvistik terminlarning izohli lug'ati.–Toshkent: O'qituvchi,1985
2. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarning izohli lug'ati.–Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti,2002.– 164-b,3-b,9-b,61-b.
3. Ermatov I.R.,Mahkamov N. Tilshunoslik terminlari izohli lug'ati. – Toshkent, “Fan” nashriyoti, 2013. 12-b, 114-b, 45-b, 70-b.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. 2 tomli. 1-2-tomlar. – Toshkent: O'zbek milliy ensiklopediyasi, 1981.1-том. – Б. 21.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. 6 jildli. 1-6-jildlar. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2023.1-j,26-b;2-j,557-b.
6. Yevloyeva Z.I. Русская лингвистическая терминология в эволютивном аспекте: диссертация кандидата филологических наук. – Нальчик, 2006.
7. Ermatov I.R. O'zbek tilshunoslik terminlarining shakllanishi va taraqqiyoti: filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PHD)dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2019.